

О КОМПЛЕКСНОМ ПОДХОДЕ К ИЗУЧЕНИЮ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ И ПРОФИЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН НА ОСНОВЕ МОДЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ

ON THE COMPLEX APPROACH TO STUDY FUNDAMENTAL MATHEMATICAL AND PROFESSIONAL COURSES ON THE BASIS OF THE MODEL PROBLEMS

СТРОНГИНА НАТАЛЬЯ РОМАНОВНА

*канд. физ.-мат. наук, доцент, заместитель проректора
Национальный исследовательский Нижегородский государственный универси-
тет им. Н.И. Лобачевского*

STRONGINA NATALIA ROMANOVNA

*Cand. of Sciences (Phys. and Math.), Associate Professor, Vice-Deputy Rector
National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod*

Исследуются вопросы из области высшего STEM-образования (подготовка в области естественных наук, техники, технологии и математики). Качество математической подготовки рассматривается в типичной ситуации, когда курс математики в вузе изучают раньше, чем фундаментальные профильные дисциплины, а при изучении профильных дисциплин используется уже пройденный, а также новый для студентов математический аппарат. На примере опыта ННГУ и анализа структуры математической подготовки студентов-химиков предложен комплексный подход, который реализует положение Гумбольдта «образование на основе исследований» и базируется на изучении студентами специально отобранных практически значимых модельных задач. Для этого формируется новая образовательная технология: сквозной математический лабораторный практикум. Он поддерживает освоение математических и профильных дисциплин поэтапно, обеспечивая погружение в проблематику профессии и развитие качества фундаментальной подготовки. Приведен пример отбора модельных задач и построения разделов практикума. При цифровой организации обучения, вызванной глобальными эпидемиологическими рисками, представленная в работе практико-ориентированная образовательная технология направлена на сохранение и развитие качества фундаментальной подготовки.

The recognized importance of mathematical education for different problem specialists is underlined in the concept of STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) suggested by the National Science Foundation in 2001 and then widely developed in different educational systems. To improve mathematical skills of future professionals in different areas it is necessary to overcome the time gap raised by traditional graphic of study when mathematics studied ahead of basic professional courses. The article reflects some particular experience in improving mathematical training for chemistry students at National Research Lobachevsky State University (Nizhny Novgorod) based on studying specially selected and practically significant model problems. Actually, this approach follows the Humboldt idea of research-based education. Implementation of this approach required the development of some special practice-oriented technology (straight-through mathematical laboratory practicum). The practicum supports systematic mastering of mathematical and professional competences, improves understanding of mathematical tools and ensures immersion into future pro-

professional activity. The article presents some examples of selected model problems and exposes the block-construction of the practicum. The suggested technology may also serve as a tool to keep up the quality of training in distant education.

Ключевые слова: фундаментальное образование, практико-ориентированный подход, математическое образование, высшее STEM-образование, химическое образование, качество образования, образовательная технология, компетенции, модельная задача, лабораторный практикум.

Keywords: fundamental education, practice-oriented approach, mathematical education, STEM higher education, chemical education, quality of education, educational technology, competences, model problem, laboratory practicum.

Интерес к построению образовательных программ и изучению современных образовательных технологий связан со многими обстоятельствами. Ключевое из них состоит в том, что современное российское высшее образование рассматривается российским обществом как один из главных факторов международной конкурентоспособности страны, ускорения развития наук и технологий, осуществления технологического прорыва и достижения технологического лидерства. При этом в динамичном междисциплинарном мире для подготовки новых поколений разработчиков необходимо развитие гибких образовательных траекторий и практико-ориентированных программ [1].

Основой качества российского высшего образования является его фундаментальность. При этом подход к изучению фундаментальных дисциплин на основе модельных задач с учетом исторического периода, уровня и направления подготовки студентов разрабатывался многими научно-педагогическими школами.

Отметим учебник академика Я.Б. Зельдовича по высшей математике для начинающих, объединяющий изучение дисциплины и анализ базовых математических моделей физических процессов [7]; учебное пособие академика Н.Н. Моисеева по проблемам системного анализа [10], в котором вычислительный эксперимент рассматривается как исторически новый многоэтапный метод научного исследования. Изучение специально подобранных комплектов задач характеризует учебный процесс на механико-математическом факультете и факультете ВМК Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова [12]. При изучении фундаментальных дисциплин на факультете ВМК МГУ рассматривается ряд общих для них модельных задач: таков подход к освоению специальности (направления) «Прикладная математика и информатика», разработанный под руководством академика А.Н. Тихонова и академика А.А. Самарского [13]. При изучении каждой следующей по графику дисциплины студент исследует модельную задачу новыми для себя методами данной дисциплины.

Модельные задачи востребованы в современном суперкомпьютерном образовании. В рамках работ Суперкомпьютерного консорциума вузов России подготовлен комплекс модельных задач для организации лабораторных работ по вопросам применения параллельных численных методов и технологий параллельного программирования для высокопроизводительных вычислительных систем [4].

Цель данного исследования – разработка новых и актуализация ранее подготовленных предложений по вопросам развития математического образования в вузе на примере специальности «Фундаментальная и прикладная химия» и направления «Химия» в ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Базой данного исследования является анализ структуры, целей и задач образовательных программ специалитета и бакалавриата, учебных планов и рабочих программ многих дисциплин, требований федеральных государственных образовательных стандартов и принятых вузом программ стратегического развития.

Современные тенденции развития российского университетского химического образования – фундаментальность и качество [15]. Поэтому математическая подготовка студентов

химиков рассматривается в данной работе комплексно как результат освоения математических и профильных фундаментальных дисциплин.

Основным результатом исследования является разработка комплексного подхода к изучению математических и профильных дисциплин на основе практико-ориентированных образовательных технологий, которые в процессе своего становления требуют междисциплинарного взаимодействия.

Исследование начиналось в рамках работ ННГУ, проведенных в целях реализации Концепции развития математического образования в Российской Федерации [2] и Программы развития ННГУ как национального исследовательского университета. В подготовке предложений участвовали рабочая группа комиссии, созданной для разработки проекта Программы совершенствования математического образования в университете, методическая комиссия химического факультета университета, профессора и преподаватели профильных факультетов. Результаты (предложения) были доложены методической конференции университета и на Международной конференции «Математика в жизни общества: достижения, проблемы, перспективы» (Москва, МГУ, 2015).

Концепция и стандарты развития высшего STEM-образования (подготовка в области естественных наук, техники, технологии и математики), разработанные изначально (2005 г.) в рамках международных инициатив для программ в области инженерного образования [18], получили последнее десятилетие более широкое распространение и применяются в настоящее время для анализа и оценки многих других видов образовательных программ. В рамках указанной концепции и стандартов Core Standards CDIO 3.0, разработанных в 2017 – 2019 гг., подчеркивается необходимость междисциплинарного подхода к обучению студентов и междисциплинарного подхода к разработке самих программ, а также погружения студентов в проблематику профессии начиная с младших курсов. В качестве одного из опциональных стандартов (Optional Standards CDIO 3.0) рассматривается наличие на младших курсах образовательной программы компонента изучения математики как инструмента математического моделирования. Актуальные проблемы соотношения фундаментального и практико-ориентированного подхода к построению образовательных программ, изучения математики и профильных фундаментальных дисциплин в российских вузах рассмотрены, например, в [3, 8, 17, 19].

С учетом указанных тенденций результаты этапов проведенного в ННГУ исследования состоят в следующем.

Структура математической подготовки бакалавров и специалистов. Анализ требований федеральных государственных образовательных стандартов подтверждает, что выпускник-химик должен демонстрировать профессиональные математические компетенции. В их числе способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в области математики и естественных наук; применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; владеть методами регистрации и обработки результатов химических экспериментов, а также ряд компетенций, связанных с умением работать на компьютере.

На их формирование направлены курсы «Математика», «Информатика» и «Вычислительные методы в химии». Курс «Физика» опирается на математический аппарат. Математика как инструмент научного исследования необходима при изучении дисциплин «Квантовая химия», «Физическая химия», «Химическая технология» и др. В рамках вариативной части учебного плана читаются более десятка дисциплин, посвященных специальным классам объектов: полупроводникам, полимерам и др. Физико-химический анализ данных объектов и обоснование технологий их получения также опираются на математику.

Математическую подготовку химиков в ННГУ дополняет практикум по численным методам как разделу высшей математики; подготовку в области ИКТ (информационно-телеком-

муникационные технологии) дополняет практикум по базам профессиональных данных. Программные средства для обучения выбирают преподаватели по согласованию с профильным факультетом: как правило, пакеты Maple, Mathematica, MathCad, а также пакет Gaussian для параллельных вычислений.

Как и на многих других направлениях подготовки, результаты освоения дисциплин естественнонаучного и математического цикла являются базой для изучения профильных дисциплин. Такие связи ярко выражены в программах изучения квантовой химии, физической химии, химической кинетики и химической технологии.

Как следствие таких взаимосвязей, химики изучают математику раньше многих профильных дисциплин, а именно, на 1-м и 2-м курсе с 1-го по 3-й семестр. Изучение фундаментальных профильных дисциплин опирается на математический аппарат, освоенный в рамках курса математики, а также на другие математические методы, изучение которых включено в структуру соответствующей профильной дисциплины.

Анализ рабочих программ фундаментальных математических и профильных дисциплин, читаемых в ННГУ и других российских и зарубежных вузах, показал, что предложения по вопросам развития математической подготовки химиков должны быть на данном этапе сформулированы в рамках сложившейся структуры учебных планов.

Задачи и направления учебно-методической работы. Разработка преподавателями вуза нового учебно-методического обеспечения является одной из основ организации и обновления учебного процесса, развития качества образования и фактором профессионального роста самих преподавателей. В соответствии со структурой и графиком математической подготовки с участием методической комиссии химического факультета были выделены несколько направлений разработки учебно-методического обеспечения:

- 1) для изучения профильных дисциплин и развития навыков применения математического аппарата, изученного в рамках курса «Математика»;
- 2) для изучения профильных дисциплин и освоения математического аппарата, впервые представленного студентам в структуре профильной дисциплины;
- 3) для изучения курса «Математика» по дополнительным разделам, рекомендованным для включения в ходе обсуждения со специалистами;
- 4) для изучения курса «Математика», чтобы задачи и примеры из сферы профессиональной деятельности (химия) раскрывали понятийный аппарат и методы математики.

Примерами поступивших в комиссию предложений являются:

- тензорное исчисление и свойства инвариантов преобразований при изучении кристаллохимии;
- теория групп и математические основы метода магнитных орбиталей – линейных комбинаций атомных орбиталей (МО–ЛКАО) при изучении квантовой химии;
- дополнительные разделы линейной алгебры и численные методы первичной обработки данных в рамках курса математики с целью их последующего применения в квантовой химии и для обработки экспериментальных данных соответственно;
- дополнительная подготовка в области дифференциального и интегрального исчисления, дифференциальных уравнений и математической статистики с целью развития навыков применения аппарата нелинейной и неравновесной термодинамики и др.

Цель создания новых учебно-методических разработок по указанным выше направлениям 1)–3) состоит в том, чтобы компактно включить известный математикам и химикам-исследователям материал в систему подготовки студентов-химиков [6, 11, 15].

Целью учебно-методических разработок по направлению 4) является формирование практико-ориентированного компонента при изучении фундаментальной дисциплины «Математика». Началом этой работы является отбор модельных задач.

Модельные задачи, практико-ориентированные примеры и необходимость междисциплинарного взаимодействия. В рамках проведенного исследования базой отбора модельных задач был анализ научной и учебной литературы и обсуждение задач (примеров) со специалистами. При отборе учитывались:

- прикладная и теоретическая значимость задачи;
- актуальность технологий, их экономическая целесообразность;
- соответствие тематики задач и специализации студентов на кафедрах;
- профильный для химиков характер задачи, если задача иллюстрирует смысл фундаментальных математических понятий.

Такой анализ показал, что для классических методов есть современные приложения; для понимания предмета и развития интуиции студентам необходимо показывать новые методы расчетов, основанные на информационных технологиях, и классические методы, основанные на физической интерпретации. Наряду с задачами был проведен отбор примеров, показывающих эффективность математического моделирования.

В качестве иллюстрации методов и приложений можно отметить:

- решение задач оптимизации в электрохимии для подбора формы катода;
- конечно-разностные методы в химии высококичистых веществ для расчета ректификационных колонн и решения проблем глубокой очистки;
- кратные интегралы в современной медицинской диагностике в связи с оценкой переноса частиц в свободных объемах макромолекул и др.

Примером информационного подхода является вычисление определенного интеграла с помощью сервисов мобильной телефонии on-line. Примером метода, основанного на физической интерпретации и понимании сущности определенного интеграла – вычисление его значения путем взвешивания на весах нанесенной на бумагу «выкройки» графика функции и сопоставления веса с весом бумажного эталона.

В число учебных примеров математического моделирования включен термодинамический анализ экологически привлекательной обратимой реакции получения полиуретанов из циклоуретанов путем раскрытия цикла. В ННГУ по заданию разработчиков был проведен расчет приращения энергии Гиббса [9]. Положительный прирост показал принципиальную невозможность раскрытия цикла, и для получения полиуретанов из циклоуретанов был предложен другой способ – многостадийный синтез.

В рамках данного исследования отличие примеров и модельных задач состоит в том, что модельная задача предлагается для решения, а пример – для ознакомления. Модельная задача требует профессиональной методической проработки, а примеры могут быть подобраны студентами в рамках самостоятельной работы с современными источниками данных, и, как правило, студентам интересно выполнять такие задания.

Отличие модельной задачи от «обычной» задачи математического или профильного практикума состоит в том, что модельная задача представляет собой класс задач, и на примере класса задач рассказывается не только метод (способ, прием) решения конкретной задачи, но также сущность и свойства метода, общие свойства решений данного класса задач.

Опыт отбора модельных задач показывает, что разработка практико-ориентированной образовательной технологии, нацеленной на развитие качества математической подготовки, требует междисциплинарного взаимодействия. Чтобы практико-ориентированные пример или задача были доступны первокурсникам, изучающим математику, их описания должны быть подготовлены с участием профильных специалистов. Потому что в таком описании нужно указать роль задачи при освоении профессии химика и обозначить, каков подход химиков к обоснованию предложенной математической модели.

Математический лабораторный практикум и варианты его построения. Способ подключения модельных задач к учебному процессу по математике или профильной дисциплине зависит от предпочтений преподавателя, кафедры или факультета. Комплексное решение проблемы внедрения практико-ориентированных задач в учебный процесс может обеспечить новая образовательная технология – сквозной математический лабораторный практикум.

По учебным целям и задачам такой практикум есть аналог университетских лабораторных практикумов по химии, физике и др., но акцент ставится на математическую постановку задачи, корректное применение математических методов и содержательную интерпретацию результатов.

Практикум характеризуется как сквозной, потому что в зависимости от своего наполнения может поддерживать изучение одной или нескольких фундаментальных дисциплин, использующих математический аппарат, включая саму дисциплину «Математика». Примером эффективного сквозного практикума в течение многих лет являлась дисциплина «Практикум на ЭВМ», предусмотренная в учебных планах специальности «Прикладная математика» в МГУ им. М.В. Ломоносова и Нижегородском университете.

Приведем примеры построения разделов практикума двумя способами: «математическим» и «профильным». С целью программной реализации ряд модельных задач, ранее отобранных специалистами, был передан магистрантам Института информационных технологий, математики и механики ННГУ в рамках заданий для прохождения практики. Магистрантом Т.В. Кандаловой сформирована программная реализация раздела, посвященного дифференциальным уравнениям и включающего 8 модельных задач. Раздел построен таким образом, чтобы на младших курсах при изучении математики студенты-химики узнали о связи математики с химической кинетикой, не дожидаясь того, когда профильная дисциплина будет пройдена на старших курсах. Разработка раздела включала:

- постановку модельных задач на языке предметной области и обоснование предлагаемых математических моделей;
- изучение математических моделей математическими методами;
- разработку и программную реализацию численных и аналитических методов решения математических задач;
- вычислительный эксперимент с возможностью выбора параметров задачи с целью проверки работы программ и создания базы демонстрационных примеров для использования в учебном процессе.

Следуя математическому способу изложения материала, практикум реализует следующие математические модели и методы:

1. Поиск экстремумов функции одной или нескольких переменных.
2. Аналитическое и численное решение линейных обыкновенных дифференциальных уравнений 3-го порядка.
3. Аналитическое и численное решение, качественное исследование решений задачи Коши для системы обыкновенных дифференциальных уравнений 3-го порядка; линейных неоднородных уравнений 2-го порядка с постоянными коэффициентами.
4. Аналитическое и численное решения задачи Коши для нелинейного обыкновенного дифференциального уравнения с разделяющимися переменными.
5. Аналитическое и численное решение задачи Коши зависящего от времени линейного уравнения в частных производных на пространственном отрезке (параболический тип).
6. Численное моделирование эволюции (зависимости от времени) решений системы нелинейных уравнений в частных производных на пространственном отрезке (параболический тип уравнений), анализ бифуркаций и областей притяжения диссипативных структур.
7. Поиск общих и частных решений линейных однородных и неоднородных разностных уравнений.

8. Построение математических моделей в форме уравнений в частных производных. Аналитическое и численное решение краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений. Уравнение и функции Бесселя. Преобразование Лапласа.

Перечисленным выше математическим моделям и методам соответствуют следующие профильные модельные задачи:

1. Моделирование реакций окисления окиси азота.
2. Моделирование последовательно-параллельных обратимых химических реакций.
3. Моделирование последовательных обратимых реакций, протекающих при постоянном объеме.
4. Моделирование автокаталитической реакции с константой скорости реакции, зависящей от концентрации продукта или от концентрации исходного вещества.
5. Моделирование массопроводности и оценка коэффициента массопроводности.
6. Моделирование реакции-диффузии и формирования структур, упорядоченных по пространству и (или) по времени (диссипативные структуры).
7. Моделирование абсорбера и расчет ректификационной колонны.
8. Моделирование распределения температур в трубчатом реакторе (синтез хлористого винила).

При разработке раздела практикума уточнены постановки задач и доказаны математические утверждения о свойствах моделей; программные средства снабжены описанием задач и математических моделей; реализован аналитический и численный подход к решению задач; возможность управления параметрами; средствами обработки результатов расчетов; интерфейсами и инструментами вычислительного эксперимента.

Примером «профильного» подхода к построению математического лабораторного практикума является модельная задача «Анализ теплоемкости и приложения» [15]. В числе заданий – расчет приращения энергии Гиббса, обработка экспериментально полученных рядов теплоемкости, расчет термодинамических свойств вещества, анализ квантовых моделей теплоемкости. При выполнении этих заданий студенты применяют полученные ранее знания по вопросам дифференциального и интегрального исчисления, решения дифференциальных уравнений, применения свойств бесконечно малых величин, обработки экспериментальных данных и применение численных методов, а также навыки работы с профессиональной базой данных и навыки работы на ЭВМ. Необходимый комплекс теоретических представлений о задаче формирует дисциплина «Физическая химия». Решение модельной задачи в полном объеме, включая экспериментальное получение рядов теплоемкости, предусмотрено на лабораторных занятиях по дисциплине «Физическая химия».

Задача математического лабораторного практикума в отношении данной задачи состоит в том, чтобы освоению математического аппарата, необходимого для ее решения, было уделено должное внимание либо одновременно с изучением дисциплины «Математика» (углубленная подготовка), либо одновременно с изучением профильной фундаментальной дисциплины.

Заключение. В рамках работ Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского по реализации Программы развития ННГУ как национального исследовательского университета проведен анализ структуры математической подготовки студентов-химиков и предложен комплексный подход к освоению фундаментальных математических и профильных дисциплин на основе специально подобранных практически значимых модельных задач. Показано, что отбор и подготовка таких задач требуют междисциплинарного взаимодействия.

Предложена новая образовательная технология – сквозной математический лабораторный практикум. Данная практико-ориентированная технология поэтапно поддерживает освоение математических и профильных дисциплин, способствует погружению в проблематику профессии и повышению качества фундаментальной подготовки.

Подход, представленный в данной работе, может быть использован при построении комплексных образовательных технологий освоения математики и профильных дисциплин студентами других естественнонаучных специальностей. Например, в ННГУ модельные задачи практикума апробированы при подготовке студентов-математиков.

В связи с глобальными эпидемиологическими рисками возрастает интерес к построению и анализу моделей цифровой организации учебного процесса [5]. Опыт показывает, что практико-ориентированный компонент фундаментальной дисциплины может быть перспективной основой ее цифрового изучения [16]. Практико-ориентированный компонент, разработанный для изучения математики и профильных дисциплин, использующих математический аппарат, может быть основой сохранения качества обучения в случае вынужденного перевода на смешанное или удаленное обучение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» // Российская газета. 9 мая 2018 года (среда) №97с (7560).
2. Концепция развития математического образования в Российской Федерации (утв. Распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 г. № 2506-р). – Официальный интернет-портал правовой информации. 27.12.2013. Режим доступа: <http://publication.pravo.gov.ru>, свободный
3. Вострикова Н.М., Безрукова Н.П. О содержании фундаментальной химической подготовки бакалавров технико-технологических направлений в современных условиях // Современные наукоемкие технологии. 2018. №7. С. 183 – 187.
4. Высокопроизводительные параллельные вычисления. 100 заданий для расширенного лабораторного практикума. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2018. – 248 с.
5. Дождиков А.В. Онлайн-обучение как e-learning: качество и результаты (критический анализ) // Высшее образование в России. 2020. Т. 29. №12. С. 21 – 32. DOI: <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-12-21-32>
6. Еремин В.В. Математика в химии. – М.: МЦНМО, 2011. – 64 с.
7. Зельдович Я.Б. Высшая математика для начинающих и ее приложения к физике. – 6-е изд., испр. и доп. / Под общей ред. С.С. Герштейна. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. – 520 с.
8. Кузнецова Е.В., Жбанова Н.Ю. Формирование концептуального понимания математики у студентов технических университетов // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Психолого-педагогические науки. 2020. №3 (47). – С. 77 – 90. DOI: 10.17673/vsgtu-prp.2020.3.5
9. Лебедев Б.В., Веридусова В.В. Термодинамика полимеризации циклоуретанов с раскрытием цикла // Доклады академии наук. 2001. Том 379. № 2. С. 205-208.
10. Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа. М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1981. – 488 с.
11. Практическая химическая кинетика в задачах с решениями. / Под общ. ред. М.Я. Мельникова. – М.: Изд-во МГУ; СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. – 592 с.
12. Садовничий В.А. Международный форум «Университеты, общество и будущее человечества». Доклад ректора МГУ имени М.В. Ломоносова академика В.А. Садовничего на Международном форуме «Университеты, общество и будущее человечества» 25 марта 2019 года. М.: Издательство Московского университета, 2019. – 36 с.
13. Самарский А.Н., Вабищевич П.Н. Численные методы решения обратных задач математической физики. – М.: Издательство ЛКИ, 2014. – 480 с.
14. Современные тенденции развития химического образования: фундаментальность и качество / Под общей ред. академика РАН В.В. Лунина. – М.: Изд-во МГУ, 2009. – 158 с.
15. Стронгина Н.Р., Маркин А.В. Совершенствование математического образования студентов-химиков // Вестник ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Выпуск 3(39), 2015. С. 224 – 230.

16. Стронгина Н.Р. О подходе к построению модели цифровизации на примере фундаментальной дисциплины // Наукосфера. 2021. №2 (2). С. 45 – 50. DOI: <https://doi.org/10/5281/zenodo/4574448>

17. Тихонова Е.Л., Маркин А.В. Опыт применения информационных технологий при изучении курсов неорганической и физической химии / Естественное образование: информационные технологии в высшей и средней школе. Методический ежегодник химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Т.15 / Под общ. ред. проф. Г.В. Лисичкина. – М.: Изд-во Московского университета, 2019. – С. 224 – 231.

18. Чучалин А.И. Адаптация the Core CDIO Standards 3.0 к высшему STEM-образованию // Высшее образование в России. 2021. Т. 30. №2. С. 9 – 21. DOI: 10.31992/0869-3617-2021-30-2-9-21

19. Шапиро В..Я. Практико-ориентированные задачи по математике как средство формирования профессиональных компетенций в техническом вузе // Наукосфера. 2021. №2 (1). С. 105 – 108.

© Стронгина Н.Р., 2021.